

- застосування адаптованої до ґрунтово-ландшафтних факторів структури посівних площ та сівозмін;
- перехід від традиційних технологій обробітку ґрунту до ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур, адаптованих до кожної еколого-технологічної групи земель;
- досягнення бездефіцитного балансу гумусу і основних поживних речовин.

Реалізація запропонованих пропозицій для Донецького регіону озволить вирішенню питання збалансованого землекористування: застосування ґрунтозахисної системи обробітку з розширеним відтворенням родючості ґрунтів та поступовим переходом на ґрунтозахисне, маловитратне, енергозберігаюче землеробство; вдосконалення системи технічного забезпечення з метою підвищення її продуктивності і рентабельності.

Список літературних джерел:

- 1 Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві / За ред. М. К. Шикили. – К. : Оранта, 1998. – 680 с.
- 2 Кирюшин В. И. Концепция адаптивно-ландшафтного земледелия / В. И. Кирюшин. – М. : 1993. – 207 с.
- 3 Полупан М. І. Класифікація ґрунтів України / М. І. Полупан, В. Б. Соловей, В. А. Величко. – К. : Аграрна наука, 2005. – 300 с.
- 4 Рекомендації щодо формування екологічно збалансованих агроландшафтів з урахуванням геоморфологічних та кліматичних умов Донецького регіону Тютюнник Н. В., Качанова О. В., Зуза В. О., Тімченко Д. О., Куценко М. В., Круглов О. В., Назарок П. Г., Лізогубов В. О.: методичні рекомендації. – Харків. – 2013. – 21 с.
- 5 «Заходи раціонального використання ерозійно-стійких агроландшафтів в умовах Донбасу» / Н. В. Тютюнник, О. В. Качанова, В. О. Зуза: методичні рекомендації. – Харків. – 2015. – 44 с.

Черниш Роман Федорович, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри правознавства Житомирського
національного агроекологічного університету,
Україна, м. Житомир
e-mail: ChernysRF@gmail.com
ORCID ID 0000-0003-4176-7569

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ БЛОКУВАННЯ СЕПАРАТИСТСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

Вступ. В ХХІ столітті, зважаючи на розвиток телекомунікаційних систем, все більше часу люди проводять у “віртуальному світі”. Щоденно мільйони користувачів викладають інформацію (в тому числі й персонального характеру), яка в будь-який момент може бути використана або проти них, або, за певних обставин, на шкоду національним інтересам. Особливо гостро окреслене питання постало для нашої держави в умовах фактичного її перебування у стані неоголошеної війни [7].

Аналіз літературних даних і постановка задачі дослідження. Безпосередньо науковим дослідженням проблемних питань у інформаційній сфері займалися В.М. Брижко, О.О. Баранов, К.І. Беляков, В.Д. Гавловський, Д.В. Ланде, А.І. Марущак, В.С. Цимбалюк, М.Я. Швець та інші. Однак, переважна більшість їх наукових праць стосувалася виключно глобальних питань забезпечення інформаційної безпеки.

Метою статті є аналіз правових підстав подальшого використання соціальних мереж, доступ до яких повинно бути обмежено у відповідності до Указу Президента України від 15 травня 2017 р. № 133/2017 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та обмежувальних заходів (санкцій)”. Поряд з тим, вироблення пропозицій щодо необхідності вжиття представниками органів державної влади, співробітниками правоохоронних органів конкретних заходів спрямованих на протиправне використання персональних даних громадян, а також блокування антидержавницького контенту.

Виклад основного матеріалу. Протягом поточного року на рівні керівництва держави було прийнято ряд нормативно-правових актів, спрямованих на обмеження вільного доступу громадян до електронних ресурсів, які використовуються для антиукраїнської діяльності та адмініструються з території Російської Федерації (РФ). В першу чергу вищевказане стосується соціальних мереж “ВКонтакте” та “Однокласники”.

Дійсно, вищевказані заходи були на часі. Адже, у відповідності до офіційної статистики, станом на травень 2017 року Vk.com. займав третє місце у рейтингу ТОП 15 сайтів з найбільшою аудиторією в Україні (соцмережа № 1 за поширенням в Україні), а odnoklassniki (ok.ru) – десяте (третє місце серед соціальних мереж після Facebook.com). В цілому, у вказаному ТОПі було розташовано 4 електронних Інтернет-ресурсів, які мають пряме чи опосередковане відношення до РФ (окрім зазначених: Yandex.ua – 5 та Mail.ru. – 6 місця) [4].

При цьому за даними, наведеними Головою СБ України В. Грицаком, в соціальних мережах, які адмініструвалися з території РФ, було зареєстровано і активно діяло на шкоду національним інтересам близько 800 антиукраїнських груп [2].

Лише протягом серпня 2017 року співробітниками СБ України було припинено протиправну діяльність адміністраторів, які підтримували антиукраїнські спільноти у заборонених в Україні соціальних мережах “ВКонтакте” та “Однокласники” і здійснювали свою протиправну діяльність на територіях Київської, Львівської, Черкаської, Хмельницької, Харківської, Чернігівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Сумської областей. Ними було створено десятки веб-сторінок та спільнот у соцмережах, де активно поширювалися сепаратистські матеріали. Зокрема публікувалися заклики до повалення конституційного ладу, державної влади та порушення територіальної цілісності в країні.

Загалом протягом трьох років Службою безпеки зареєстровано 72 кримінальні провадження, за матеріалами досудових розслідувань слідчих СБ України винесено понад 60 вироків особам, які здійснювали антиукраїнську пропаганду в російських соцмережах. Оперативники спецслужби також припинили функціонування 70 Інтернет-спільнот фейкових псевдонародних “республік” у різних регіонах України [3].

Однак, як свідчать реалії сьогодення, переважна кількість користувачів з метою обходу блокування використовують VPN-сервіси (віртуальні персональні мережі) та анонімайзери. Вищевказані програмні засоби замінюють геолокацію користувача.

За різними оцінками, 20-30% користувачів “Яндекса”, “ВКонтакте”, “Однокласники” і Mail.ru встановили собі зазначені сервіси (*насамперед на мобільних пристроях*).

Виходячи з положень чинного законодавства, пересічні громадяни не вчиняють жодного протиправного діяння. Вищевказане обумовлено тим, що наприклад, в Указі Президента України від 15 травня 2017 р. № 133/2017 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та обмежувальних заходів (санкцій)”, мова йде лише про вказівку провайдером забезпечити блокування доступу користувачів (абонентів) до ресурсів/сервісів, що належать групам компаній “Яндекс” та “Mail.Ru Group” тощо.

Однак, на нашу думку, окрім правового аспекту є й інші. Зокрема, в першу чергу вищевказане стосується використання інструментів обходу блокування російських сервісів працівниками органів державної влади та місцевого самоврядування, військовослужбовцями в районі проведення АТО тощо.

Останні, зважаючи на специфіку функціонування протоколу VPN та аномайзерів (підміняють реальний IP на закордонний), свідомо чи несвідомо відкривають доступ до особистої інформації. В тому числі й для IT-фахівців – співробітників спеціальних служб РФ.

Адже, в той час, коли відбувається під'єднання пристрою (мобільного терміналу, ноутбука тощо) до домашньої, корпоративної чи службової (державної) мережі, останній продовжує зашифроване з'єднання з VPN-сервером, відправляючи на нього дані про користувача та мережу. Зважаючи на технічні характеристики, пристрої мають змогу накопичувати інформацію про локальну мережу та відправляти її будь-куди, в тому числі з використанням камери чи мікрофону.

У ЗМІ та Інтернет-мережі неодноразово фіксувалися випадки поширення відомостей щодо дислокації, розгортання та переміщення підрозділів Збройних Сил України та інших правоохоронних органів, стану бойової та мобілізаційної готовності; технічного стану військових засобів ураження, військової та спеціальної техніки; рівня матеріального забезпечення та морально-психологічного стану військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів; специфіки виконання робіт підприємствами оборонно-промислового комплексу по розробці, виготовленню, ремонту та модернізації озброєнь та військової техніки тощо та іншої інформації, яка ставить під загрозу успішне проведення антитерористичної операції на сході України. Також, доволі часто військовослужбовці розміщують у соціальних мережах свої особисті фото з району проведення АТО, зроблені на фоні місцевості, в якій дислокується підрозділ.

На увагу заслуговує той факт, що після того, як українські провайдери почали блокувати окремі інтернет-ресурси, спецслужби різних країн, зокрема й РФ, стали поширювати в мережі Інтернеті власні VPN-сервери, таким чином отримуючи доступ до необхідної їм інформації.

До небезпечних браузерів телеком-експерти віднесли яндекс.браузер, новий браузер FreeU (створений ФСБ), підозри повинні викликати також будь-які нові сервіси, які тільки вийшли на український ринок [5].

Зазначене, окрім можливого несанкціонованого доступу до відомостей, що становлять державну чи службову таємницю (дислокація підрозділів, кількісний чи якісний склад, наявність на озброєнні військових засобів ураження тощо), як свідчать реалії сьогодення, призводить, на жаль, і до більш негативних наслідків – загибелі особового складу на сході України [6].

Вводячи персональні спеціальні економічні та обмежувальні заходи (санкції), керівництво держави переслідувало мету обмежити вплив на свідомість і підсвідомість громадян України (в першу чергу молоді). Однак, проаналізувавши динаміку використання російських соціальних мереж "ВКонтакте" та "Однокласники", можливо визнати, що вона залишається досить сталою.

На думку фахівців у сфері кібербезпеки, досить важко знайти особу, "яка перестала б заходити в російські соціальні мережі тільки тому, що вона не вміє цього робити. Таких, мабуть, немає. Школярі за 3 секунди навчилися це робити" [1].

При цьому, відмічаються тенденції до перереєстрації та створення нових сепаратистських спільнот в соціальній мережі "Facebook".

Вищевказане обумовлено тим, що за даними компанії "Gemius", тижнева українська аудиторія мережі Facebook до заборони російських ресурсів становила 5,3 мільйона користувачів, а після блокування зросла на 2,2 мільйона [2].

Висновки. На нашу думку є декілька шляхів вирішення окресленого проблемного питання:

– удосконалення системи заходів правового регулювання доступу до персональної інформації в соціальних мережах шляхом чіткої регламентації права та обов'язків власників, адміністрації та технічного персоналу соціальних мереж, які функціонують на території України, щодо використання, зберігання та захисту персональної інформації;

– проведення відповідної роз'яснювальної роботи серед пересічних користувачів, насамперед молоді;

– залучення до розробки систем захисту персональних даних, відповідного програмного забезпечення вітчизняних ІТ фахівців;

– вироблення єдиного підходу до формування і закріплення на відповідному рівні обмежень щодо використання соціальних мереж деякими спеціальними категоріями громадян (військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів тощо) [8].

Поряд з тим, зважаючи на необхідність організації дієвої протидії всім формам гібридної війни, які реалізуються спеціальними службами РФ на території України, в тому числі й в інформаційній сфері, не потрібно повністю відхиляти можливість повної заборони (хоча б на час проведення АТО/операції з оборони України) використання громадянами протоколів VPN та можливостей анонімайзерів.

Вказаним шляхом, наприклад, пішла країна-агресор – РФ, прийнявши закон про блокування анонімайзерів і VPN, які не обмежують доступ до сторінок з реєстру заборонених сайтів Роскомнадзору.

Також, аналогічний механізм впроваджено на території Китайської Народної Республіки. У вказаній країні, сегмент Інтернету повністю відокремлений від “зовнішнього” світу. Наявний єдиний канал зв'язку, який контролюється урядом (Великий китайський файрвол).

Список використаних джерел:

1. Війна онлайн: у чому полягає небезпека обходу блокування російських соцмереж [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://24tv.ua/viyna_onlayn_u_chomu_polyagaye_nebezpeka_obhodu_blokuvannya_rosiyski_h_sotsmerez_h849627.

2. Життя без “Вконтакте”: наскільки безпечне “VPN-з'єднання” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ar.volyn.ua/2017/06/16/kantaktik-vso-paka/>.

3. СБУ припинила діяльність “диванних” сепаратистів з соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.unian.ua/incidents/2103219-sbu-pripinila-diyalnist-divannih-separatistiv-z-sotsmerezj-vkontakte-i-odnoklassniki-video.html>.

4. Топ-15 популярних сайтів України (травень, 2017) [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://mozok.net/najpopuljarnishi-sajti-ukrajini>.

5. Українців зламують через VPN. Як обійти блокування сайтів без ризику для даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://news.finance.ua/ua/news/-/403397/ukrayintsiv-zlamuyut-cherez-vpn-yak-obijty-blokuvannya-sajtiv-bez-ryzyku-dlya-danyh>

6. Черниш Р.Ф. Міжнародно-правовий досвід використання соціальних мереж військовослужбовцями збройних сил та співробітниками правоохоронних органів / Р.Ф. Черниш // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2016. – Вип. 6. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pap.in.ua/6_2016/64.pdf.

7. Черниш Р.Ф. Протидія зловживанням з боку вимушених переселенців в ході отримання соціальних виплат /Р.Ф. Черниш// Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/2_2016/27.pdf.

8. Черниш Р.Ф. Соціальні мережі, як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян / Р.Ф. Черниш // Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017. – Вип. 136. – с. 205-214.

УДК 664.3; 678.5; 544.7

НОВИЙ ШЛЯХ ВИКОРИСТАННЯ ЖИРОВИХ ВІДХОДІВ

Чобіт М.Р.

*Кафедра органічної хімії, ІХХТ, Національний університет „Львівська політехніка”,
Україна, м. Львів, 79013, пл. Св. Юра 3/4. e-mail: chobit@polynet.lviv.ua*

Постановка проблеми. Відомо, що у багатьох підприємствах харчової промисловості, закладів громадського харчування та домашньому побуті під час приготування різних страв утворюється велика кількість пересмаженої олії. Така олія не може бути повторно використана у харчових цілях, тому велика кількість жирів рослинного та тваринного походження потрапляють у стічні води та природну екосистему. Відомо, що жири відносяться до забруднювачів, які дуже повільно руйнуються в природних умовах та потребують для цього великої кількості кисню. Крім того вони можуть забруднювати ґрунти та призводити до погіршення їх родючості [1]. При цьому часто, зокрема і у нашій країні, практично не ведеться контролю викидів таких видів забруднювачів. Тому, на сьогодні актуальна проблема пошуку нових шляхів утилізації жировмісних відходів із залученням їх у виробництві товарної продукції різноманітного призначення.

Актуальність. На сьогодні вже знайдено широке використання рослинних олій у хімічній промисловості для одержання полімерних матеріалів [2,3]. Однак переробка та використання відходів жирів зустрічається значно рідше. На сьогодні відомо два основні шляхи утилізації відходів, що містять жири. Перший - це руйнування жирів хімічним (з використанням каустичної чи кальцинованої соди) або біологічним (за допомогою бактерій, здатних переробляти жири) методами. Другий - переробка концентрованих жирів і одержання концентрованих продуктів, наприклад, мила або біодизелю. Цей підхід є більш доцільним, оскільки вирішенням екологічних проблем одночасно підвищується рентабельність процесу який стає прибутковим.

У роботі представлений метод використання різних видів жировмісних матеріалів для поверхневої модифікації мінеральних наповнювачів різної природи. Це забезпечує можливість регулювання вільної поверхневої енергії мінеральних наповнювачів. Так, наприклад можна збільшити водовідштовхуючі властивості (гідрофобність) відповідних матеріалів для кращого та тривалого зберігання, що необхідно для будівельних матеріалів [4]. Крім того це також дасть можливості використання таких матеріалів як наповнювачів для одержання полімерних композитних матеріалів [5].

Методологія досліджень. Для дослідження процесу модифікації використовували наступні мінеральні наповнювачі: крейду, каолін, діоксид титану, аеросил, оксид алюмінію. Як модель відпрацьованої рослинної олії використовували соняшникову рафіновану олію "Чумак" та жировмісні відходи ТОВ «Нововолинський олійно-жировий комбінат».

У посуд завантажували наважки крейди та дистильовану воду (або гексан), потім додавали рослинну олію. Одержану суспензію перемішували за допомогою магнітної мішалки. При модифікації жировмісними відходами суспензію при постійному перемішуванні, у водному середовищі, нагрівали до температури 50°C та витримували